

На правах рукописи

Леменкова Полина Алексеевна

**Морфоструктурные особенности глубоководных желобов
Тихого океана, проблема их происхождения**

Специальность 25.00.03 —
«Геотектоника и геодинамика»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата геолого-минералогических наук

Москва — 2021

Работа выполнена в

Научный руководитель: -

-

Официальные оппоненты: -,

-,

-,

-

-,

-,

-,

-

Ведущая организация: -)

Защита состоится DD XX XX г. в XX часов на заседании диссертационного совета Д 000.000.00 при - по адресу: -.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке -.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: -, ученому секретарю диссертационного совета Д 000.000.00.

Автореферат разослан DD XX 2021 года.

Телефон для справок: -.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 000.000.00,

-

-

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Актуальность диссертации заключается в ее междисциплинарном характере, демонстрирующем сочетание из следующих подходов:

- 1 систематический анализ геопространственных данных из множества источников;
- 2 статистическое моделирование и обработка данных библиотеками Python и R, AWK и Octave;
- 3 геологический анализ литературы;
- 4 картографическое отображение и моделирование желобов скриптами Generic Mapping Tools (GMT) и плагинами QGIS.

Диссертация вносит вклад в исследования по геотектонике, геологии и геоморфологии дна Тихого океана.

Происхождение морфоструктур глубоководного желоба представляет собой сложный процесс, на который влияет совокупность различных геологических и тектонических факторов, объясняющих его формирование и динамику. Попытки исследований желобов по поперечному сечению профилей проводились в прошлом, например, но все же основанные на технических приемах того времени. На настоящий момент в существующей литературе нет работ, основанных на систематическом применении скриптов GMT для моделирования морфоструктуры океанских желобов, и это исследование способствовало этому вопросу.

В настоящее время изучение морских геологических явлений и сложных процессов с помощью программирования и скриптов является эффективным методом. Развитие передовых методов анализа данных представляет такие инструменты, как GMT, Octave/MATLAB, R и Python. Использование скриптов особенно эффективно при обработке большого массива геологических данных (т.н. big data). Использование скриптовой техники картографирования и графической визуализации представляется критически важным подходом, поскольку алгоритмы библиотек предоставляют доступ к точному и быстрому анализу больших массивов данных. Конкретная информация о глубинах труднодоступных океанических желобов может быть получена для точной визуализации и анализа их подводной геоморфологии от локального до регионального и глобального масштабов.

Однако, несмотря на существующие отдельные публикации, в настоящий момент отсутствует единообразие в изучении глубоководных желобов, образовавшихся в определенных геологических и тектонических условиях на окраинах Тихого океана, а также имеет место нехватка систематического картографирования желобов применительно к Тихоокеанскому региону. Отсутствие системного подхода к картографированию глубоководных желобов приводит к недостаточному пониманию их морфоструктурных различий в разных частях океана:

южном и северном, восточном и западном, а также и их особенностей, вызванных геологическими и тектоническими условиями.

В связи с этим, данная диссертация направлена на восполнение методологических пробелов путем систематического картографирования, геоморфологического моделирования, сравнительного пространственного анализа морфоструктур и классификации типов профилей 20 желобов Тихого океана. В частности, данная работа представляет собой междисциплинарный подход, применяя сочетание следующих дисциплин для решения отдельных задач:

- (i) геодинамика и тектоника (анализ происхождения, эволюции и формирования желобов);
- (ii) картография (скриптовые алгоритмы обработки пространственных данных в GMT и плагины QGIS);
- (iii) статистическая обработка данных (библиотеки Python, R и Octave);
- (iv) геоморфология (анализ современных морфоструктур рельефа дна Тихого океана).

В диссертации представлено методологическое сочетание передовых технических методов визуализации и анализа данных в области картографии и статистики и теоретических знаний по геодинамике и эволюции глубоководных желобов Тихого океана.

Целью данной работы является сравнительный анализ вариативности геоморфологии 20 глубоководных желобов Тихого океана в их различных сегментах на основе прикладного статистического анализа, поддерживаемого GMT, Octave, библиотеки Python и R, и геоморфологическое моделирование желобов для классификации и ранжирования морфоструктур:

1. Проанализировать вариации геоморфологической формы подводной геоморфологии в 20 глубоководных районах желоба Тихого океана.
2. Выполнить классификацию геоморфологических типов 20 глубоководных желобов на основе их геометрических свойства, отличия и сходство.

Следующие типы форм геоморфологических профилей желобов были выявлены и подразделены на семь типов: U-образные (в плане), V-образные (в плане), асимметричный, серповидный, извилистый, удлиненный, каскадный. Для каждого типа (U, V, асимметричный и т. д.) выделены характерные подтипы крутизны: сильная, очень сильная, экстремальная, крутая, очень крутой. Склоны долин классифицируются следующим образом: очень высокие, высокие, умеренные, низкие, в зависимости от кривизны и степени. Классы размеров и уклонов долин анализируются в контексте физической среды, тектонических и геологических условий района желоба.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи **задачи**:

- I. Моделирование морфоструктур продольно-поперечных разрезов 20 глубоководных желобов с помощью модулей скриптового инструмента GMT для систематического построения ряда профилей поперечного сечения для их сравнительного анализа.
- II. Картографирование региональных топографических, геологических и геофизических условий Тихого океана в районах простирающихся желобов.
- III. Выполнение статистического анализа батиметрических продольно-поперечных разрезов желобов на основе использования методов алгоритмов программирования (Python и R) для анализа взаимосвязи геологических факторов и их геоморфологии.
- IV. Методическая разработка совместного применения статистических библиотек для анализа, моделирования и визуализации данных (Python, R, GMT, Octave, AWK, QGIS)
- V. Анализ вариативности морфологии желобов вдоль окраин Тихого океана для оценки факторов, влияющих на их морфоструктуру.

Научная новизна:

1. Впервые разработаны экспериментальные методы GMT, примененные к моделированию именно глубоководных желобов, а также расширению существующих методов пространственного моделирования с использованием языков программирования Python, R, AWK и Octave для моделирования, статистического анализа, визуализации и геоморфологической классификации подводных форм рельефа желобов. Использование методов расширенного анализа данных оказало решающее значение для полученной точной и надежной обработки данных, поскольку понимание форм рельефа морского дна может быть основано исключительно на компьютерном моделировании данных из-за их недоступности месторасположения желобов.
2. Техническая инновация работы заключается в междисциплинарном подходе, сочетающем ГИС-анализ и статистические методы (R, Python), которые способствуют изучению океанских желобов, при пространственном анализе больших данных. Моделирование закономерностей корреляции геоморфологической структуры и геологических особенностей морского дна в районе желобов имеют решающее значение для моделирования рельефа дна океана. Выбор методологии, инструментов и алгоритмов объясняется целями и задачами исследования, поскольку специфика морской геологии, геодинамики и геофизики заключается в особо высоких требованиях к методическому уровню обработки данных, применении самых передовых технологий и инструментария для точного анализа данных, недоступных для непосредственного изучения в связи с удаленностью объекта (глубоководные желоба).

3. Было выполнено оригинальное исследование на основе наборов данных, которые обрабатывались, вычислялись и анализировались в полуавтоматическом режиме с помощью алгоритмов машинного обучения в картографии. Таким образом, диссертация представляет комплексный подход. Основанные на глубинном анализе геологического строения желобов (представленный в описательной главе 2) и технические подходы, использующие современные алгоритмы анализа данных и эффективную визуализацию путем использования языков программирования и скриптовой картографической программы GMT, не применяемого ранее в существующих работах по сравнительной морфологии глубоководных желобов Тихого океана.
4. Впервые представлена систематическая классификация и осуществлено сравнительное моделирование геоморфологических профилей глубоководных желобов Тихого океана, выполненных с помощью последовательного использования современных наборов инструментов для создания картографических скриптов и статистического анализа. Техническая новизна заключается в сочетании GIS, GMT, Python, AWK, R применительно к задачам картографирования и моделирования подводных форм рельефа дна глубоководных желобов Тихого океана.

Практическая значимость Геоморфология рельефа дна Мирового океана и океанических желобов (как особых его структур), их образование, формирование и эволюция – вопрос особой важности для научного сообщества в области геодинамики, тектоники, морской геофизики и геологии. Информация о геоморфологии глубоководных желобов имеет важное значение для изучения динамической обстановки и тектонической активности окраин Тихого океана. Актуальность этого вопроса значительно увеличилось с начала бурного развития информационных технологий (ИТ), инструментов и методов расширенного анализа данных, но их понимание тем не менее остается неоднородным. Поскольку большинство желобов расположены по окраинам именно Тихого океана (по сравнению с другими), изучение тихоокеанских желобов играет центральную роль для анализа и понимания их образования.

Особые геологические условия, наличие зон тектонической субдукции, обширная территория Тихого океана со сложной системой циркуляции), распространение зоны «огненного кольца», т.е. сейсмически активного пояса землетрясений и вулканических процессов, делают желоба Тихого океана чувствительными к факторам, влияющим на их формирование, которое вызывает изменения в их геоморфологических формах. До 80% землетрясений, зафиксированных сейсмическими службами, сосредоточены в Тихоокеанском «огненном кольце». Тектонические структуры дна Тихого океана отличаются вариативностью и сложностью форм. В общей классификации можно выделить острова, подводные окраины материков, океанические валы, подводные горы, срединно-океанические хребты, котловины, каньоны, абиссальные равнины, ложе океанических впадин, подводные внутриокеанические каньоны, а также

глубоководные желоба, зоны разломов, срединноокеанические хребты и срединноокеанические рифты, которые входят в единую систему рифтов растяжения. В этом контексте, наиболее репрезентативными индикаторами вариаций глубоководных желобов являются геологические и тектонические факторы, такие как динамика литосферной коры, влияющая на скорость и интенсивность субдукции плит, величину и повторяемость подводных вулканов, вызывающих активную седиментацию.

Геоморфология морского дна в желобах зависит от множества факторов, которые в конечном счете влияют на форму их рельефа, определяют вариативность морфоструктур и динамику. Анализ геоморфологии желобов имеет практическое значение при изучении тектонически активных зон Тихого океана. Эта диссертация рассматривает такие факторы как формирование тектонических плит, субдукцию, историческое геологическое развитие, расположение основных зон землетрясений и подводных вулканов как основные типы ключевых факторов, влияющих на формирование океанических желобов. Вторичные факторы включают океанические течения, седиментацию и особенности распределение биоты, способствующие седиментации.

Знание и правильное понимание движущих факторов, воздействующих на геоморфологию океанического дна, дает понимание геоморфологии океанского дна. Учитывая важность глубоководных районов, изучение морфоструктур желобов является актуальной задачей. Используя методы моделирования данных, были сопоставлены и проанализированы формы пересечения профилей 20 желобов в ортогональном направлении для выделения различий и вариации в их геоморфологии.

Методология и методы исследования. Мультидисциплинарная интеграция картографических методов исследования (GIS, GMT), статистической обработки данных (Python, AWK, R) и анализа обширного материала литературных источников по геологии и тектонике Тихого Океана применительно к задачам картографирования и моделирования подводных форм рельефа дна глубоководных желобов Тихого океана.

Основные положения, выносимые на защиту:

- a) Первое положение. Научное обоснование, комплекс картографических методических решений и скриптовых алгоритмов GMT для моделирования морфоструктур глубоководных желобов Тихого океана, находящихся под воздействием региональных тектонических условий и меняющихся скоростей движения литосферных плит.
- b) Второе положение. Основные пути повышения: i) методической актуальности (численные методы, скриптовая картография); ii) наукоемкости (анализ обширного объема материалов как картографического, так и текстуального типа); iii) информативности (обработка больших массивов геолого-геофизических и геоморфологических данных с неочевидными, нелинейными связями, big data) для комплексных исследований дна океана при совокупном влиянии тектонических и

геодинамических факторов, определяющих морфоструктуру дна Тихого океана.

- c) Третье положение. Теоретическая аргументация методологических решений по созданию методики комплексного картографирования профилей желобов двух- и трехмерным моделированием (2D и 3D-моделирование), описывающих: а) изменение крутизны и уклона профилей при вариативности геологических и тектонических условий; б) изменение геофизических свойств области исследования при вариациях гравиметрии вдоль тальвега желобов.
- d) Четвертое положение. Методический комплекс на основе скриптовых решений GMT для исследований изменения морфологических, геометрических и геофизических свойств желобов под воздействием геолого-геофизических региональных эффектов от воздействия вариативности скорости движения и субдукции литосферных плит.
- e) Пятое положение. Западный и восточный регионы Тихого океана характеризуются вариативностью типов глубоководных желобов и маркированы U, V-образными и асимметричными формами разрезов поперечного сечения. Сейсмически активные зоны и геолого-геофизические условия определяют морфологию желобов.

Апробация работы. По результатам исследований, выполненных в рамках данной диссертации, опубликовано 71 основных печатных работ, из них 22 статей в периодических изданиях, индексированных в Scopus и Web of Science и входящих в список рекомендованных ВАК, 3 тезиса докладов материалов конференций и 46 публикаций в прочих журналах.

Личный вклад. Автор принимала активное непосредственное участие в работе.

- A) Автор лично написала скрипты GMT, использованные для моделирования желобов и тематического картографирования, а также скрипты на языках программирования Python, R и Octave для дополнительного статистического анализа морфоструктур желобов. С использованием данных скриптов автором лично проведено картографирование, 2D и 3D моделирование 20 желобов, геологическое описание исследованных районов желобов Тихого океана.
- B) Автором лично выполнены все этапы картографирования, включающие следующие шаги: сбор, обработка, анализ, интерпретация и визуализация данных и моделирования желобов. Автором лично выполнен отбор и предварительный анализ данных на пригодность (разрешение, надежность источника, актуальность) из доступных геофизических, геологических и топографических источников данных. Автором лично проведена обработка данных для картографирования (форматирование, проецирование и подготовка отдельных слоев по координатам профилей) и последующее систематическое картографирование.

- С) Все иллюстрации без исключения (как карты, так и графики), представленные в диссертации, являются результатом личной работы автора: картографирование на основе GMT и QGIS с использованием плагинов для цифрования, графики профилей желобов, оцифрованные по авторской разработанной методике на основе GMT, статистические графики, выполненные на основе R, Python и Octave. При осуществлении геоморфологического моделирования использовалась авторская разработка профилирования желобов с помощью комбинации модулей GMT, позволяющая с высокой скоростью и точностью цифровать профили по параметрам, разработанным автором, представленным в данной диссертации и апробированным на 20 желобах.
- Д) По выполнении картографирования и скриптовых работ, автор лично провела интерпретацию мофоструктур желобов на основе результатов моделирования, а также анализ их вариативности в контексте региональных геофизических и геологических условий на основе визуализации данных. В соответствии с целью и задачами диссертации, автор проанализировала и обобщила обширный фактический материал (картографические и литературные источники). Результаты графического моделирования и картографирования были использованы автором как иллюстрации в публикациях.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и приложения. Полный объем диссертации **269** страниц текста с **87** рисунками и 7 таблицами. Список литературы содержит **351** наименование.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований как для геологической картографии, так и для теоретических изысканий в области тектоники и геоморфологии дна, проводимых в рамках данной диссертационной работы, далее приводится обзор научной литературы по изучаемой проблеме, сформулирована цель, поставлены задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы для геолого-геоморфологических исследований Тихого океана (Рис. 1). В последующих главах описываются общие принципы методологии скриптовой картографии, использованные в данной работе, затем представлена апробация на частных примерах 20 глубоководных желобов Тихого океана.

Первая глава посвящена обзору литературы и разработанности темы.

История изучения геоморфологии и геологии дна Мирового океана постоянно развивается на протяжении 20-го и 21 веков, что отражено в многочисленных публикациях. Вопрос образования и строения океанических желобов издавна привлекал внимание. Исследования желобов проводились в различных аспектах: батиметрическая съемка для оценки объемов минеральных ресурсов, прогнозирование и частотность землетрясений. Понимание разнообразия форм

рельефа дна – сложная и наукоемкая задача, основанная на сочетании междисциплинарных подходов: пространственная визуализация данных, статистический анализ, геологическое моделирование, применение численных методов и пакетной обработки массивных данных.

XX-й век отмечен систематическим исследованием океана с использованием методов ДЗЗ, ГИС для обработки данных, инструментов машинного обучения для статистической обработки и анализа данных, геолого-геофизическим исследованиями. На сегодняшний день существуют и постоянно развиваются разные подходы к картографированию и мониторингу морского дна. Картографирование особенностей подводных морфоструктур и понимание факторов их вариативности объединяет несколько важных компонентов в развитии морской геологии: 1) поддержка пространственных морских наблюдений и управления массивными наборами данных; 2) мониторинг Мирового океана; 3) получение знаний о форме и процессах Земли; 4) оценка запасов минеральных ресурсов в глубинах океана; 5) обновление знаний и данных о геотектонике и геодинамике применительно к областям океанского дна.

Стремительный технический прогресс в XXI в. отмечен развитием ИТ-технологий, что позволило более эффективно анализировать геологические и океанологические данные используя концептуальный подход “больших данных” (big data), что требует значительной компьютеризации и машинных методов. Это существенно улучшило качество и скорость обработки данных в геологической картографии. В XXI в. к преимуществам применения современных ИТ-технологий для геотектоники и геодинамики относится возможность применять языки программирования для моделирования процессов динамики Земли и анализа данных, а также открытые данные). XXI в. открыл новые возможности для междисциплинарных подходов в геонауках, которые включают в себя скриптовые алгоритмы обработки данных в картографии, пространственный анализ, ГИС, машинная обработка и визуализация данных, статистический анализ атрибутивных данных на основе библиотек языков программирования высокого уровня, таких как Python и R.

Начиная с 2000 г, в некоторых работах представлено использование Python и R, скриптовое картографирование и машинные методы анализа данных. Тестируя функциональность пакетов, алгоритмов и методов, эти работы бросили вызов науке о данных и представили новые методы исследований в геологии. Однако большая часть существующих геологических исследований по океаническим желобам сосредоточены на проблеме субдукции тектонических плит и движениях литосферы в основном применяя традиционные методы ГИС.

Несмотря на очевидную важность междисциплинарной связи между теоретическими изысканиями в области тектоники и геодинамике и практическими применениями скриптовых алгоритмов обработки данных, на данный момент полностью отсутствуют исследования, объединяющие эти области в едином

подходе. Данная диссертация восполняет этот пробел путем применения практических методов высокоуровневой скриптовой картографии для теоретических изысканий в области геодинамики и тектоники на примере Тихого океана.

Моделирование глубоководных желобов всегда ограничивалось как их удаленностью, так и сложностью доступа к высококачественным данным по крупномасштабной съемке морского дна. Тем не менее, в наблюдениях Земли методами данных ДЗЗ происходит непрерывный технический прогресс и данные улучшаются в качестве и доступности. Совершенствование методов обработки данных и развитие скриптовых языков позволяют точно отображать и моделировать наименее доступные объекты дна в самых удаленных частях желобов. Использование этих подходов для анализа морфоструктур желобов позволяет оценить вариативность их форм, классифицировать и выделить элементы подводного рельефа. Скриптовые методы произвели революцию в геологическом картографировании, позволив собирать контекстную информацию для визуализации дна океана.

Геоморфология океанических желобов картографирована существенно хуже и менее детально по сравнению с наземными участками Земли. Это связано прежде всего с техническими трудностями регулярной съемки морского дна. На основании выполненного обзора литературы автором выявлено, что несмотря на существующие разрозненные работы по отдельным желобам, системное картографирование морфоструктур желобов Тихого океана в литературе на данный момент отсутствует, что требует отдельной объемной работы. Представленная диссертация представляет собой восполнение это проблемы.

Рис. 1 — Топографическая (батиметрическая) карта Тихого океана и прилегающих территорий.

Двумя серьезными ограничивающими факторами исследования глубоководных желобов Мирового океана являются с одной стороны – стоимость и трудоемкость организации морских экспедиций на основе НИС, и с другой стороны – сложность освоения скриптовой техники картографирования и обработки данных, которая требует сочетания междисциплинарных навыков (программирование, картография, геотектоника и геология). В связи с этим, данная диссертация является вкладом в существующие пробелы и нацелена обобщить информацию о глубоководных желобах Тихого океана путем системного картографирования на основе машинной обработки данных скриптами GMT.

Вторая глава посвящена исследованию желобов Тихого океана.

Согласно классификации Международной гидрографической организации (ИНО), глубоководные (океанические) желоба представляют собой «очень длинные, узкие, экстремально глубокие и асимметричные впадины морского дна с относительно крутыми сторонами». Глубоководные желоба представляют собой сложную систему со взаимосвязанными факторами: региональная геология, осадконакопление и мощность отложений, тектоника и геодинамика, сейсмическая активность.

Существуют различные геодинамические процессы, влияющие на динамику тектонических плит, структуру, а также геоморфологию рифтовых окраин. Образование глубоководных желобов вызвано погружением остывшей плиты в мантию и сопровождается землетрясениями и цунами. Геологическое строение Тихого океана, также как и его тектоническая структура имеют сложный характер. При этом, анализ батиметрии Тихого океана показывает более сложное и глубокое строение в его З и СЗ части.

Выбрано 20 глубоководных желобов в качестве объекта исследований в данном диссертационном проекте, которые включают следующие: 1) Алеутский, 2) Марианский, 3) Филиппинский, 4) Курило-Камчатский, 5) Центральноамериканский, 6) Перу-Чилийский, 7) Палау, 8) Японский, 9) Кермадек, 10) Тонга, 11) Идзу-Бонин, 12) Новобританский (Бугенвиль), 13) Сан-Кристоваль, 14) Манила, 15) Яп, 16) Новогбридский (Вануату), 17) Пюйсежюр, 18) Хикуранги, 19) Витязь и 20) Рюкю. Это основные желоба Тихого океана, наиболее представительные для морфоструктурного моделирования.

Морфоструктуры желобов разнообразны (V-, U-образная, дугообразная, удлиненная, перевернутая гребневидная, почти-овальная, симметричная, асимметричная: лево- или правосторонняя), что связано с преобладающими движениями тектонических плит и геологическим режимом и субстратом. Из-за специфических геологических условий океанические желоба имеют уникальное строение и особенности, сформированные в результате сложного процесса. Морфологически представлены как длинные, узкие, крутые впадины на дне океана, желоба расположены на максимальных глубинах, примерно от -7.300 до > -11.000 м. Существует ряд факторов со сложными взаимосвязями, влияющих на структуру и формирование желобов, в т.ч. геодинамика, геология, осадконакопление и тектоника.

Третья глава посвящена детальному описанию методологии и скрипто-вой техники визуализации и моделирования данных.

GMT

В процессе картографирования в рамках диссертации для визуализации карт всех желобов была применена картографическая программа Generic Mapping Tools (GMT), представляющая собой консольную программу, состоящую из отдельных модулей (свыше 100). В данной работе на основе модулей GMT автором были разработаны новый методический подход для морфо-структурного моделирования профилей в целях автоматического цифрования продольно-поперечных профилей для получения массивов данных глубин. Кроме того, автором разработан ряд скриптов для 2D и 3D тематической визуализации геолого-геофизических карт 20 желобов Тихого океана.

По сравнению с ГИС, преимущества GMT заключаются в его высокой эффективности благодаря использованию скриптового подхода в процессе картографирования, а не графического интерфейса пользователя (GUI), а также открытый исходный код. Общая схема методики GMT включала использование следующих модулей для решения отдельных задач картографирования и пространственного моделирования желобов:

1. Модули 'grdcut' и 'grdimage' для визуализации GEBCO/ETOPO1;
2. Модуль "grd2cpt" для настроек цветовой палитры;
3. Модули "grdconvert" и "img2grd" для конвертации форматов в GMT;
4. Модуль "pscoast" для построения контуров;
5. Модуль "psbasemap" для настроек карты (градусная сетка, подписи);
6. Модуль "psxy" для картографирования точечных и символьных объектов;
7. Использование модуля "grdcontour" для построения изолиний;
8. Использование модулей "pspstext", для добавления аннотаций;
9. Трехмерное моделирование модулем "grdview";
10. Автоматизированная оцифровка ортогональных поперечных профилей модулем 'grdtrack' вдоль выбранного сегмента желобов протяженностью 400 км, интервалом 20 км, с расстоянием 2 км между транзектами;
11. Модуль "trend1d" для визуализации средних, медианных значений и трендов для профилей;
12. Модули "pshistogram" и "psrose" для описательного статистического анализа (гистограмм);
13. Модуль "nearneighbor" для аппроксимации поверхностей;
14. Модуль "grd2xyz" для конвертации раstra в табличный массив данных;

В отличие от ГИС, GMT полностью основан на скриптовом подходе на основе UNIX с использованием командной строки в консоли. GMT совместим с GDAL, что было использовано для анализа метаданных (утилиты "gdalinfo"). Функционал GMT намного превосходит традиционные ГИС, поскольку скрипт использует многочисленные аргументы для детальной настройки каждого картографического элемента: проекции, метки, добавление розы ветров, настройки

главных и второстепенных сеток, заголовки и подзаголовки, разнообразие цветных палитр и возможность подключать новые, тонкие настройки легенд, векторных элементов, аннотаций, и прочих элементов карты (береговые линии, масштабные линейки).

AWK Следующий этапом работы было преобразование ряда таблиц, полученных в результате цифрования в GMT с помощью AWK. AWK является скриптовым языком, управляющим данными, запускаемым с консольной строки. AWK – мощный инструмент для извлечения данных, интегрированный с командами операционной системы Unix. AWK состоит из набора кодов-действий, что можно использовать в работе с потоками табличных данных. AWK позволяет извлекать или преобразовывать текст, производить форматированные записи, что и использовалось в настоящей диссертации при обработке большого массива данных для сокращения и преобразования таблиц.

AWK использует строковый тип данных, обрабатывает ассоциативные массивы, индексированные ключевыми строками, и регулярные выражения. Обработанные геоданные были получены в численной форме в виде сложной многорядной таблицы для каждого сегмента ККЖ. Эти таблицы были созданы в GMT в его собственном формате и не могли быть обработаны напрямую в MATLAB/Octave. Поэтому таблицы были вначале экспортированы в AWK для автоматического форматирования (reshaping). Далее затем таблица была реструктурирована, отсортирована и изменена скриптом AWK.

Octave / MATLAB

Экспериментальной новизной использования Octave в данной диссертации является интеграция этого статистического инструмента с пространственным изображением геоморфологических профилей желобов через AWK. Объединенные вместе для анализа геопространственных данных, эти инструменты позволили провести моделирование морфологии желобов на примере ККЖ. Поэтому основной целью данного раздела из цикла задач было представить разработанную техническую методологию для пакетной обработки пространственных данных с помощью цепочки пошагового рабочего процесса GMT-AWK-Octave. Данный технический алгоритм задач был использован для визуализации и анализа морфологической структуры желоба.

GNU Octave является интерактивным языком высокого уровня с открытым исходным кодом, совместимым с MATLAB. После того, как таблицы были преобразованы в нужный формат с помощью манипуляций в AWK, они были обработаны скриптом Octave, в результате чего были визуализированы два графика, показывающих северный и южный сегменты ККЖ. Скрипт Octave был использован для визуализации и построения графиков и морфологического анализа профилей.

Quantum ГИС Часть диссертационного проекта была выполнена в QGIS. Подводная геоморфология была изучена посредством пространственного и статистического анализа профилей поперечных сечений, оцифрованных в выбранных желобах (Марианский и Филиппинский). Обработка данных в QGIS

включала различные аспекты обработки данных: поиск данных из веб-ресурсов, загрузка, структурирование и послойная визуализация данных на платформе QGIS, оцифровка и пространственная обработка с использованием плагинов, сбор и анализ данных и экспорт в таблицы csv, передача наборов данных в библиотеки R и Python, статистическая обработка, моделирование и визуализация графических графиков. Плагины QGIS разделяют несколько сложных задач на более мелкие и более управляемые компоненты: чтение координат, оцифровка поперечных профилей. В отличие от GMT, рабочий процесс оцифровки в QGIS был полуавтоматическим. Поперечные разрезы были оцифрованы в QGIS, их координаты и атрибуты значения сохранены в виде таблицы csv., далее использованные для статистического анализа в Python и R.

Python Использование Python, объектно-ориентированного языка программирования высокого уровня общего назначения, является относительно новым подходом для задач тектоники и геодинамики, а также для анализа и обработки геоморфологических данных. В диссертации Python применяется для моделирования данных на основе применения встроенных математических алгоритмов и следующих статистических библиотек: Matplotlib и пр. Эффективность обработки и визуализации данных Python является ключевым фактором для применения его функциональности в стат. анализе двух выбранных желобов (Марианского и Филиппинского). Профили были проанализированы путем моделирования, направленного на анализ взаимосвязей между атрибутивными факторами с использованием основных существующих статистических методов. Статистический анализ проводился с использованием таблиц, содержащих атрибуты параметров оцифрованных желобов.

R Язык программирования R был использован для решения задач статистической обработки данных для двух выборочных желобов (Марианского и Филиппинского). R был выбран благодаря его логичному синтаксису и многофункциональным стандартным библиотекам. Используя пакеты R, была изучена неравномерность действия различных факторов, определяющих на морфоструктуру желобов (толщина отложений, крутизна склона, угловой аспект, глубины профиля и магматизм близлежащих территорий). Статистическая анализ, выполняемый с помощью скриптов R, состоял из отдельных написанных кодов на основе алгоритмов машинной обработки табличных данных.

В **четвертой главе** приведено описание результатов геоморфологического моделирования 20 глубоководных желобов Тихого Океана. Глубоководные океанические желоба представляют собой важную часть океанической литосферы: крупнейшие по протяженности, линейные углубленные элементы рельефа поверхности морского дна Земли, отличающиеся своей глубиной, непрерывностью и уникальной морфологией склонов. Желоба преимущественно расположены вдоль окраин Тихого океана. В основном, они развиты вблизи островных дуг и орогенов, образующихся над зонами субдукции. Например, максимально длинный Перу-Чилийской желоб имеет длину 4.500 км и достигает глубин 7–8 км под уровнем моря.

Желоба, расположенные на западе Тихого океана, глубже, чем на восточных его границах. При этом, наибольшие глубины желобов достигают до 10–11 км, обнаруженные в желобах Марианском и Тонга-Кермадек. В настоящей работе были определены следующие типы формы морфологических профилей, и желоба классифицированы на следующие типы: U-образные, V-образные, асимметричные левосторонние, серповидные, извилистые гребневидные, каскадные, округло-дугообразные, асимметричные правосторонние. Для каждого геоморфологического типа характерны подтипы крутизны, определены: сильные, очень сильные, экстремальные, крутые, очень крутые склоны.

Кроме того, склоны долин желобов классифицируются как очень высокие, высокие, средние, низкие по степени кривизны. Следовательно, классы размеров и классы склонов долин анализируются в контексте физической среды, а также тектонических и геологических условий участка желоба. Форма изгиба погружающейся литосферной плиты также оказывает влияние на тектоническую нагрузку на оси желоба, прочность, а также на разломные эффекты погружения тектонической плиты, что отражается в разнообразии форм желоба.

Курило-Камчатский желоб. Курило-Камчатская вулканическая дуга и сопряженный желоб связаны с динамикой Камчатско-Алеутского сочленения и субдукцией Тихоокеанской плиты. Регион отличает повышенная сейсмичность, вулканизм и землетрясения, свидетельствующие о тектонической активности региона, что обуславливает особые геохимические условия донных отложений. Вариативность геоморфологии ККТ заключаются в особых тектонических условиях на западе Тихого океана.

Рис. 2 — Курило-Камчатский желоб

Курило-Камчатский желоб (ККЖ): желоб каскадной формы (Рис. 2). Южная часть достигает максимальных глубин -8.200 м, а северная – 7.800 м.

Морфология желоба на севере окончания южного сегмента ККЖ при подходе к проливу Буссоль имеет U-образную форму. Клиновидная форма желоба выражена в его южной части на западном склоне. На участке вдоль северной части желоба определены особенности геоморфологической системы (подводные каньоны, клин желоба, подводные гребни и котловины). Клинообразная или U-образная морфология желоба в двух частях (южный и северный) отличается от внутреннего склона и в продольном направлении по оси желоба. Профили южного сегмента желоба, по сравнению с северным сегментом, расположены вблизи интенсивной вулканической зоны, вследствие чего в этой части присутствуют эрозионные рвы на глубине -3000 м.

Ортогональные батиметрические профили через южный и северный сегменты ККЖ идентифицируют две различных U- и V-образных морфологических особенностей с воздействием на доминирующие процессы: (1) в северном сегменте доминируют процессы отложения наносов, поступающие с п-ова Камчатка; (2) южный сегмент отличается процессами эрозии и интенсивным переносом наносов. Северная часть показывает более глубокие значения и менее крутые склоны по сравнению с южным сегментом, который относится к размывающим рвам и дрейфу подводных отложений. Южная часть имеет большие глубины и более крутой уклон, что можно объяснить интенсивной сейсмичностью и вулканизмом. ККЖ образует V-образную долину в своем южном сегменте с шириной профиля около 3 км, и корытообразную форму (П-образную в перевернутой форме) в северном сегменте.

Алеутский желоб. Алеутский желоб (АЖ) имеет удлиненную корытообразную форму (Рис. 3). Коллизия Кронцкой дуги на северо-восточной окраине Евразии значительно повлияла на структурную эволюцию Камчатско-Алеутского сочленения, а также распределение очагов землетрясений. Земная кора имеет переходную структуру от океанической к континентальной на восточной части Алеутских островов и в районе п-ва Аляска. Северо-западная часть АЖ со стороны цепи островов имеет более крутой и короткий уклон с расположенным рядом морских террас. Средний уклон его северной стороны колеблется от 3° до 4°, в то время как на его более мелкой южной стороне - 1° или 2°. Согласно моделированию статистической гистограммы, наиболее частое значение глубин в исследуемой области желоба – 4.800 с частотой 1.722.

Статистический анализ данных показал, что глубины с диапазонами от -5600 – -5400 м отмечены в 1106 данных (8%); глубины с диапазонами -5400 до -5200 м имеют повторяемость 846 проб (7%); глубины с диапазонами -4900 и -5200 м имеют повторяемость 1.297 (11%). Самые глубокие значения зафиксированы как -4.900 и -4.700 при 1.722 пробах (13,2%). Более мелкие значения продемонстрировали мелководные участки с диапазоном глубин от -4500 до -3000 м с промерами менее 200 (<2,5%). Значения <-500 м, относятся к шельфовым районам вблизи Алеутских о-вов.

Центральноамериканский желоб. Центральноамериканский желоб (ЦЖ) имеет симметричную форму на Гватемальском отрезке (Рис. 3). Желоб

Рис. 3 — Алеутский и Центральноамериканский желоба

простирается вдоль западного берега Центральной Америки до Коста-Рики. Морфоструктура имеет прямую форму склонов с выражено более крутой передней дугой к стороне океана. Желоб образовался в результате субдукции Тихоокеанской плиты. Центральноамериканский желоб можно условно разделить на северную (желоб Акапулько) и южную (Гватемальский желоб) части. Желоб Акапулько проходит от Халиско до хр. Теуантепек, а Гватемальский желоб, проходит от хр. Теуантепек до хр. Кокос.

Геометрия ЦЖ имеет крутую и прямую форму. Основные выборки глубинных наблюдений имеют значения от -3000 до -6200 м. Дно желоба имеет среднюю ширину 3-5 км. Есть различия в склоне желоба, обращенных к океану и более крутой склон на материковой стороне. В других областях террасы менее четко очерчены. По сравнению с другими желобами Тихого океана, морфология ЦЖ представляет выпрямленные крутые склоны без значительной кривизны форм. Пространственный анализ, выполненный с помощью GMT, показал, что основные точки глубинных наблюдений ЦЖ расположены между -3000 и -6200 м. Самый глубокий диапазон данных батиметрии с 1.111 записями составляет 25% от общего пула точек промеров. Средние значения выборок наблюдений имеют значение -2200, в то время как медианные значения имеют значения -3200 до -3300 м.4.4

Перу-Чилийский желоб. Перу-Чилийский желоб (ПЧЖ) имеет асимметричную форму и структурно состоит из двух частей (Рис. 4). Желоб является результатом конвергентной границы тектонических плит, где восточный край плиты Наска погружается под континентальную Южно-Американскую плиту. Расположенный в восточной части Тихого океана у берегов Перу и Чили, это

а) Сегменты желоба

б) Модели профилей

Рис. 4 — Перу-Чилийский желоб

самая длинный по географической протяженности глубоководный желоб в мире, неоднократно рассматриваемый в литературе. Чилийский сегмент отличается большими глубинами и крутым уклоном на плите Наска, в то время как Перуанский сегмент желоба демонстрирует более пологий рельеф со стороны океана. В качестве сравнения наиболее повторяющихся данных для обоих сегментов можно привести следующие: перуанский сегмент имеет большинство данных (23%), 1410 образцов на глубинах от -4500 м до -4700 м. Он показывает пик всех данных с очень крутая картиной в распределении. Остальные данные в соседнем диапазоне намного ниже: 559 выборок на глубинах от -4700 до -5000 м и 807 выборок на глубинах от -4200 до -4400 м для перуанского сегмента. В чилийском сегменте более равномерное распределение данных. Кроме того, диапазон данных составляет 205 проб для чилийского сегмента на глубинах -4700 до -5000 м (против 559 для перуанского сегмента); и 731 для чилийского сегмента на глубинах от -4200 м до -4400 м (против 807 на перуанском участке); 317 для чилийского сегмента на глубинах от -4500 м до -4700 м (против 1410 в перуанском сегменте). Наиболее частая глубина для перуанского сегмента ПЧЖ - это диапазон от -4000 м до -4200 м (827 проб) против диапазона -4500 м до -4700 м для перуанского сегмента (1410 выборок). Перуанский сегмент в целом глубже и круче и характеризуется крутыми спусками.

Желоб Кермадек. Желоб Кермадек (ЖК): вытянутый желоб по перевернутой гребневидной форме (Рис. 5). Желоб Кермадек расположен в южной части Тихого океана. Он простирается на ок. 1000 км от цепи подводных гор Луисвилл на севере до плато Хикуранги на юге к СВ от о. Северный в Новой Зеландии. Вместе с желобом Тонга на севере он образует почти 2000 км линейную систему субдукции Кермадек-Тонга с особыми геохимическими условиями в результате вулканизма и магматизма. Субдукция начала развиваться в палеогене (эоцен)

при погружении Тихоокеанской плиты под Австралийскую. Профили оцифрованы перпендикулярно оси тальвега желоба.

Рис. 5 — Желоб Кермадек и Тонга.

Широта возле каждого профиля указывает на положение осевого дна. ЖК имеет плавную форму западного склона и резкую форму на восточном фланге с глубинами от -6600 до -6800 м согласно анализу 2641 промеров глубины. Сравнивая самые глубокие значения (свыше -9000 м) для ЖК, согласно анализу 251 образцов, очевидно, что ЖТ глубже, чем ЖК. Для глубин в диапазоне от -6000 до -5000 м больше значений: 6167 выборки. ЖК имеет пологий склон и небольшую глубину. Это иллюстрирует тектонические и геологические локальные вариации, а также вариативность процессов осадконакопления в ЖК, вызывающая вариации их морфоструктуры, несмотря на их близкое расположение.

Желоб Тонга Желоб Тонга продолжает субдукционную систему Кермадек на севере, примерно от 24° ю.ш., где Тихоокеанская плита быстро погружается под Индо-Австралийскую вдоль желоба Тонга-Кермадек в ЮЗ части океана. Базальтовые лавы, извлеченные из верхней коры входящей литосферы по длине желоба Тонга, имеют средне- и позднемеловой возраст, в основном представлены N-MORB, варьируются от толеитовых до щелочных базальтов. Самая активная зона мантийной сейсмичности Земли возникает в результате субдукции Тихоокеанской плиты в желобе Тонга, причем до сих пор неизвестно, почему эта плита вызывает намного больше землетрясений, чем другие погружающиеся плиты в мире. Желоб Тонга (ЖТ) имеет меньшую глубину по сравнению с ЖК (Рис. 5), несмотря на близкое расположение. Сравнение самых глубоких значений (свыше -9000 м) показывает для ЖТ 320 отборов проб на данных глубинах.

Сравнивая варианты глубин дна в диапазоне от -6000 до -5000 м, можно отметить, что ЖТ имеет 4803 выборки.

Автоматическая оцифровка профилей поперечного сечения показали, что геоморфология ЖТ имеет более крутой уклон на западном фланге. Результаты показывают большие значения глубин, неровность дна и крутой уклон профилей для ЖТ по сравнению с ЖК (Рис. 6).

Желоб Вануату (Новые Гебриды),

(Рис. 7). Желоб Вануату расположен в ЮЗ части Тихого океана, на окраине Кораллового моря, между о. Вануату и Новая Каледония. Он превышает глубины 7600 м. Желоб составляет около 1200 км в длину и 70 км в ширину, огибает южную оконечность Вануату, образуя диагональную симметрию с северным концом близлежащего желоба Тонга. Вулканическая островная дуга является источником магмы и вулканизма в регионе.

Рис. 6 — Желоб Кермадек и Тонга: профили

а) Сегменты желобов

б) Модели профилей

Рис. 7 — Желоба Вануату и Витязь

Результаты моделирования профилей поперечного сечения для желоба Вануату (ЖВ) продемонстрировали, что ЖВ достигает значений -7000 м). Форма гистограммы различается двумя полосами: ЖВит имеет распределение данных

в виде колокола с двумя пиками при значениях глубин от -3500 до -3700 м, а второй — на диапазоне от -4800 до -5000 м, то есть большинство значений находятся в общем диапазоне от -5000 до -3000 м. Здесь отмечено 1605 отборов (517, 653 и 435). Из них первый пик имеет значения глубин от -3300 до -4000 и 839 наблюдений (238, 304, 297) и далее на глубинах от -4500 до -5200 м. Окружающий рельеф двух желобов варьируется: для ЖВит прилегающая абиссальная равнина имеет выположенный рельеф, в то время как для ЖВан окружен более сложным подводным рельефом бассейна северного Фиджи (восточный фланг), так и западного побережья.

Желоб Витязь. Результаты моделирования ЖВит показывает глубины не превышающие -6.100 м (Рис. 7). По сравнению с ЖВит, ЖВан имеет более V-образную классическую форму для желоба с пологими формами на обоих склонах (западный и восточный). Сравнение средних значений двух желобов показывает, что выбранный участок ЖВит имеет меньшие глубины с максимальным 5.000 м, в то время как ЖВан имеют глубины с -6.000 м. Самые глубокие значения (свыше -5000 м) для ЖВит отмечены для 413 промеров. Морфоструктура двух желобов существенно различается: ЖВит имеет более плоское широкое корытообразное дно, с более крутым уклоном на восточном фланге. Сравнительный анализ геофизических обстановок выявил структурные характеристики двух океанических желобов, ЖВан и ЖВит, и прилегающей океанической коры северной части бассейна Фиджи.

Согласованность растров с данными аномалии силы тяжести в редукции Фая и вертикальным градиентом силы тяжести подтверждают, что данные совпадают для 10 мГал, диапазон 3-10 мГал означает переходную зону гравитационной аномалии, в которой увеличивается когерентность. В интервале 10-20 мГал когерентность снижается до очень узкого интервала, и корреляция совпадает до 100 мГал. Согласованность гравитационного градиента добавляет новую информацию к интерпретации данных, охватывающих активные сходящиеся границы в Тихом океане. Распределение данных для ЖВан при этом более равномерно при небольшом увеличении глубиной (от -2200 до -800 м), для 1353 проб, что отмечено на соответствующих интервалах на гистограмме, а также на карте батиметрического моделирования данных

Желоб Новобританский (Бугенвиль). Новобританский желоб (НБЖ) имеет асимметричное U-образное поперечное сечение профиля, с выраженным уклоном на запад в восточном направлении между 35° и 41° (Рис. 8). Желоб географически расположен в Соломоновом море, расположенном в ЮЗ Тихого океана, между Папуа-Новой Гвинеей и Соломоновыми островами. Бассейн Вудларк, расположенный к югу от дуги Соломоновых островов, представляет собой молодой (5 млн лет назад) океанический бассейн, который погружается под Ново-Британский желоб Этот регион является одной из немногих зон субдукции в мире, где происходит субдукция молодой плиты длительностью несколько миллионов лет. Увеличение глубины НБЖ имеет постепенный плавный характер: на отрезке 50 км достигая -2000 м на фланге со стороны Соломонова моря.

а) Сегменты желобов

б) Модели профилей

Рис. 8 — Желоба Новобританский (Бугенвиль) и Сан-Кристоаль

На графике поперечного сечения НБЖ заметно асимметричен и имеет наклон в сторону суши, дугообразный на востоке. НБЖ более мелкий по сравнению с ЖСК имея глубины в среднем <-7000 м. Самые высокие значения выборки регистрируются в диапазоне глубин от -5000 до -5200 м, (272 образцов), за которыми постепенно следует диапазон глубин от -5200 до -5000 , далее от -5000 до -4800 и от -4.800 до -4.600 м (кол-во образцов: 204, 189, 157). Глубины НБЖ постепенно увеличиваются в сегменте от -50 до 0 м на профиле в поперечного сечения желоба, и уменьшаются на диапазоне от -3.000 до -7.000 в западном направлении, достигая максимальных глубин при -7.000 м и среднего значения при -8.000 м. Гистограмма имеет усеченный вид по правому флангу желоба с преобладающими значениями на малых глубинах и уменьшающимися <-5.000 м по сравнению нормальным распределением данных ЖСК.

Желоб Сан-Кристоаль. Желоб Сан-Кристоаль (ЖСК) симметричен и имеет V-образную форму для отрезка от -50 до 50 км на графике (Рис. 8). ЖСК имеет градиент склона 33° на склоне, обращенном в сторону океана и $33,69^\circ$ континентального склона, при этом характер рельефа более прямой на профиле со стороны океана. Подъем ЖСК более резкий по профилю: на расстоянии $0-50$ км глубины поднимаются от -8000 до -5200 м. Для участка разреза на расстоянии -50 до 0 м (центральной оси желоба) глубины становятся больше, после чего уменьшаются от -3000 до -8000 м в западном направлении, то есть наклон становится круче. Морфоструктура объясняется контекстом исторических и современных геологических и осадочных процессов, которые в совокупности повлияли на его формирование. На океанской стороне выделены несколько отдельных мелких каньонов и борозд.

Филиппинский желоб.

Филиппинский желоб (ФЖ), один из глубочайших в мире, расположен на оси столкновения плиты Филиппинского моря (ПФМ) и плиты Сунда, западной части Тихого океана в Филиппинском море (ФМ) (Рис. 9).

Рельеф дна ФМ имеет черты переходной зоны с крупными геоморфологическими формами и осадконакоплением. Строение котловины моря сложное: здесь отмечены подводные горы, хребты большой протяженности, подводные вулканы, гайоты. Морфология ФЖ отмечена сложным взаимодействием трех литосферных плит: Евразийской, Австралийской и ПФМ, который включает столкновение, субдукцию и аккрецию. Древняя, тяжелая и плотная ($103\,300\,000\text{ км}^2$) Тихоокеанская плита погружается под Австралийскую ($47\,000\,000\text{ км}^2$) и ПФМ $5\,500\,000\text{ км}^2$. ФЖ имеет классическую колоколообразную форму распределения глубин, показывающих заметное резкое увеличение частоты данных на интервале от -5.000 до -6.000 м ниже уровня моря: 1.117 выборков (37% данных). Желоб имеет V-образную форму в самых глубоких сегментах.

График показывает изменение углов склона желоба, крутизны и перепад высот с западного и восточного флангов желобов. 3D-модель показывает выбранный сегмент ФЖ, где край характеризуется крутым уклоном и примыкает к о. Минданао, к северу от отложений наносов и к СЗ из-за тектонической эрозии.

Манильский желоб. Манильский желоб, расположенный к западу от о. Лусон и Миндоро на Филиппинах, достигает глубины ок. 5400 м, в отличие от средней глубины Южно-Китайского моря около 1500 м. Он создается субдукцией, при которой плита Сунда (часть Евразийской плиты) погружается под Филиппинскую, образуя желоб с почти меридиональным простираем в регионе активных тектонических движений, в т.ч. частых цунами и землетрясений. Конвергентная граница заканчивается на севере зоной столкновения Тайвань, а на юге террейном Миндоро (блок Сулу-Палаван, сталкивающийся с юго-западом Лусона).

Результаты морфоструктурного моделирования и картографирования Манильского желоба (МанЖ) показывают пространственную вариативность в разных частях желоба (Рис. 10). Проведена характеристика геологии морского дна путем анализа положения желоба и тектонических плит, а также площадей распространения подводных вулканов. Сопоставление профилей разрезов демонстрирует различия морфоструктуры в южной и северной частях желоба.

Рис. 9 — Филиппинский желоб

а) Сегменты желоба

б) Гравиметрия в редукции Фая

Рис. 10 — Манильский желоб

Выявлено, что южная часть имеет более крутой уклон в сторону океана, тогда как северная часть круче на континентальной части склона. Подводные террасы расположены в северной части желоба на глубине -2000 м.

Геофизическое моделирование, основанного на данных аномалий силы тяжести в редукции Фая, показывает точки высокой плотности распространяются непрерывно с севера на юг Тайваня вертикально на юг до о. Лусон, Филиппины, от -50 мГал до -200 мГал. Большинство значений в районе Южно-Китайского моря находится в диапазоне от 10 до 30 мГал, тогда как значения свыше 60 мГал могут быть отмечены в островных районах и южных Филиппинах. Результаты морфоструктурного моделирования и картографирования МанЖ выявили основные тектонические условия, в которых столкновение плит вызывает нестабильность геологических условий, влияющих на формирование морфоструктуры МанЖ: повторяющиеся землетрясения, подводный вулканизм и повышенную сейсмичность.

Желоб Палау. ЖПал входит в систему желобов Палау и Яп в СЗ части Тихого океана и обладает уникальными морфологическими и геологическими характеристиками: достигает глубин свыше 8000 м, несмотря на чрезвычайно малую скорость конвергенции плит и относительно молодой возраст субдцированной плиты; V-образное поперечное сечение желобов, объясняет небольшой уровень осадконакоплений; крутые склоны желобов в направлении к суше; аномально близкое расположение о-вов Палау и Яп к оси желоба; преобладающее распределение барьерных рифов на западной периферии, противоположное к доминантному направлению ветров с В на СВ.

Результаты анализа данных продемонстрировали пространственную морфологическую неравномерность желоба Палау (Рис. 11). Ранжирование геологических данных включает анализ степеней градиентов склонов, которые были определены пространственным моделированием. Вариативность морфоструктур основан на распределении данных профилей ЖПал, который имеет характерную

закономерность: количество глубин в диапазоне от -5000 м до -4000 м отчетливо выделяется по сравнению с диапазонами на других глубинах (737 проб). Такая же ситуация наблюдается для диапазона глубин от -5000 до -6000 м, где насчитано 152 образца. В целом, ЖПал имеет пологий уклон как к суше, так и к океану. Профили оси ЖПал имеют V-образную форму и пологий склон в направлении к суше и океану. Контуры аномалий силы тяжести в открытом воздухе в редукции Фая в целом коррелируют с изолиниями.

а) Сегменты желобов

б) Модели профилей

Рис. 11 — Желоба Яп и Палау

Желоб Яп. Желоб Яп продолжает региональную систему желобов Яп-Палау в западной части Тихого океана, представляя собой эволюцию мантии под зоной субдукции, что выражено в особом геохимическом составе: серпентинизированные перидотиты, габбро, базальты и известняки обнажены на склоне, обращенном к суше, без осадочного чехла и покрытий из гидрооксида ферромарганца. Сравнение перидотитов из деплетированной мантии, предполагает, что мантия желоба Яп была модифицирована субдукционным расплавом, характеризующимся высоким содержанием и соотношениями Zr/Hf. Плавление могло быть усилено тектонической эрозией погружающейся плиты Кэрлайн со сложными тектоническими морфоструктурами на самых ранних стадиях инициирования субдукции.

Согласно статистическому анализу, наибольшие значения желоба Яп (ЖЯ) составляют от -4000 м до -4200 м (278 выборок) с 19% и 17% от общего набора данных, соответственно (Рис. 11). Распределение данных для ЖЯ (605 выборок) следующее: диапазон глубин от -5000 м до -6000 м: в ЖЯ зарегистрировано 53 образца. В целом, ЖЯ имеет более крутые склоны и большие глубины наблюдений, а также более глубокие значения в диапазоне от -7000 м до -6000 м: 68 проб,

в то время как соседний желоб Палау имеет только 34 точки для того же диапазона глубин. В целом, ЖЯ имеет более крутые склоны и большие величины глубин наблюдений. ЖЯ также характеризуется наличием тонкого осадочного чехла на дне желоба по его оси, что доказывает взаимосвязь между внешними факторами (геология, геоморфология, геофизика, тектоника, седиментация), влияющими на морфоструктуру и динамику желоба. Топографические профили оси ЖЯ имеют очень четкую V-образную форму, что указывает на практически полное отсутствие осадков на дне желоба либо очень тонкий осадочным покров.

Желоб Рюкю. Желоб Рюкю (ЖР) представляет собой океанический желоб длиной 1400 км, протянувшийся вдоль юго-восточного края островной дуги Рюкю. Географически, желоб Рюкю расположен в субтропической регионе Тихого океана между Филиппинским морем, о. Тайвань и о. Кюсю, южная Япония (Рис. 12). Желоб образовался в результате погружения океанической коры плиты Филиппинского моря под континентальную кору Евразийской плиты. Исследования показали различия в морфологии северных и южных сегментов, что отражает корреляцию между формой желоба, крутизной его градиентных углов откоса и локальными тектоникой региона. В северной части желоба субдукция плиты Филиппинского моря отличается небольшой глубиной и крутизной, достигающей ок. 11° . Напротив, угол становится круче, достигая 70° ниже ок. 70 км. Регион, расположенный к СЗ от вулканического острова Рюкю - это задуговой бассейн впадины Окинавского прогиба.

а) Геологическая обстановка

б) Модели профилей

Рис. 12 — Желоб Рюкю

Статистические результаты моделирования ЖР показывают различия в диапазонах глубин на разных его сегментах вдоль островной дуги Рюкю. Глубина и геометрия склона сильно различаются: максимальная значения от -5500 до -5700 м примечательны для северной части желоба, где отмечены 334 точек

наблюдений. С небольшой разницей, южная часть демонстрирует сопоставимые значения (329 образцов) для того же диапазона. Более значительные различия видны для глубин свыше -6000 м. Южная часть желоба имеет лишь несколько значений (9 образцов) с глубинами свыше -6800 м, тогда как северная показывает 41, 59 и 23 измерения с максимальными значениями, достигающими -7460 м. Диапазон -3000 до -5000 м, включающий от умеренных до небольших глубин в сопоставимых для обеих частей желоба, значения не превышают 68 проб для северной части и 42 пробы для южной, соответственно. В преддуговом бассейне глубиной более 2000 м и менее 1000 м под уровнем моря показано больше данных проб в северной части желоба, чем в южной. Напротив, широкая терраса с глубиной менее 25 м показывает больше проб (161) в южной части желоба. Северная часть желоба имеет более глубокие отметки глубин по сравнению с южными. Это также можно отметить в глубоководной зоне, простирающейся в сторону моря от разлома Мияко, где зафиксированы самые глубокие значения.

Марианский желоб. Географическое положение самой глубокой точки Мирового океана с максимальной глубиной 10.984 м. расположено в МрЖ, на глубине 11,329903°с.ш./142,199305°в.д. на глубине Челленджера. Как глубочайшая точка Земли, МрЖ неуклонно привлекает внимание научного мира (Рис. 13). Серпообразная дуга МрЖ может быть уложена в прямоугольник с координатами 140°E-148°E, 11°N-25°N. Батиметрия морского дна варьируется в сторону моря от оси желоба: область Челленджера, к юго-западу от о. Гуам, ассоциируется с глубоким рельефом 10.984,25 м (95%) при 11,329903°N/142,199305°E.

Рис. 13 — Марианский желоб

МрЖ является частью субдукционной системы Идзу–Бонин–Мариана, которая геометрически представляет собой дугообразную форму полумесяца, и формирует границу и взаимоотношение между двумя тектоническими плитами: Тихоокеанской, субдуцирующей под Филиппинскую. Сложная морфоструктура

и неравномерность профилей МрЖ отражает его геолого-тектоническую эволюцию. Асимметрия строения проявляется на ЮЗ, где морфологическая структура желоба меняется и расположена глубочайшая точка на Земле. Морфоструктура желоба определяется воздействием различных факторов, влияющих на его форму (Рис. 14). К ним относятся скорость субдукции, плотность и возраст плиты, геологические процессы, осадконакопление.

Границы субдукции Тихоокеанской плиты под Филиппинскую классифицируются как «Марианский тип», где связь между двумя плитами слабая. Западный склон МрЖ представляет собой откос без поднятия, а восточная часть является границей, вдоль которой проходит западный край Тихоокеанской плиты, погруженный под меньшую по размеру Марианскую плиту. В результате геоморфологических особенностей МрЖ сформированы его очень крутые склоны и глубины 3-5 км, ширина дна редко превышает 5 км. МрЖ имеет сложные ступени различной формы и размера, вызванные активными тектоническими процессами и эрозией. Крутизна его склонов в среднем составляет 4-5°, но отдельные участки могут ограничиваться более крутыми склонами, поскольку они подвержены гравитационному потоку в подводных каньонах и долинах. Сложное распределение разнообразного материала на прилегающих абиссальных равнинах способствует формированию морфологических особенностей регион МрЖ. Основная часть дна желоба имеет преобладающие глубины свыше 3000 м. Дно Тихого океана в районе МрЖ представляет собой самую древнюю его часть, образовавшуюся в поздней юре.

Районы с подводными горами на оси желоба отмечены его пологой геоморфологией, меньшими осевыми вертикальными нагрузками и выпуклым рельефом на внешнем подъеме. Марианская дуга и Западно-Марианский хребет граничат с желобом с западной стороны. Каролинский хребет и группа Каролинских островов расположены к югу от оси желоба на расстоянии около 0-250 км. МрЖ имеет более крутой уклон на северном фланге со стороны архипелага. Крутизна склона на левом фланге составляет $33,10^\circ$ в 0-15 км. Сегмент 15-25 км

Рис. 14 — Марианский желоб

имеет крутизну 45° , сегмент 25-40 км - $30,75^\circ$, сегмент 40-50 км - 28° . На правом фланге желоба крутизна его градиента меняется следующим образом. Сегмент на дистанции 0-28 км имеет крутизну $40,5^\circ$ от отвеса, 28-37 км от точки старта имеет $43,33^\circ$ крутизны. Затем он постепенно становится пологим до $30,43^\circ$ до 50 км. Сегмент на 50-90 км заключается в дугообразном постепенном повышении абсолютных значений глубин, которое стабилизируется через 100 км на уровне менее -4.000 м.

Желоб Идзу-Бонин. Желоб Идзу-Бонин (ИБ), также известный как Идзу-Огасавара, расположен на западе Тихий океан к югу от Японии (Рис. 15). В продольном направлении он простирается от г. Токио, Япония, до Гуама. По своему строению ИБ продолжает Японский желоб. ИБ сформирован в зоне активной тектонической субдукции мелового периода Тихоокеанской плиты под плиту Филиппинского моря. Как следствие субдукции литосферных плит формируются следующие структуры: вулканическая дуга островов Идзу и Бонин, дуговая система Идзу-Бонин-Мариана и бассейн Сикоку как тыловой бассейн. С востока к ИБ примыкает плато Огасавара.

а) Батиметрия

б) Тектонико-геологические условия

Рис. 15 — Желоб Идзу-Бонин

Поперечные профили желоба Идзу-Бонин (ИБ) отображены как два сегмента ИБ (Рис. 16). Результаты моделирования показали, что южный его сегмент более глубокий и имеет более выраженную V-образную форму с крутым уклоном на обоих склонах. Северная же часть желоба имеет асимметричную форму склона с заметной подводной террасой в западной части и выпрямленной формой со стороны океана. Кроме того, южный сегмент ИБ имеет на графике различимый хребет Бонин. Сравнение обоих сегментов ИБ со стороны океана указывает на схожую морфоструктуру, а также подводные горы в северной части ИБ, заметные на 3D-модели ИБ. Статистический анализ обоих сегментов показывает

Рис. 16 — Желоб Идзу-Бонин

следующие результаты. Для северного сегмента, наиболее наглядный диапазон глубин; от -5000 до -6000 м где зарегистрировано 1037 записанных образцов (304, 407, 248 и 78), в то время как южный сегмент показывает всего 931 образец (523, 304, 77 и 27).

Японский желоб. ЯЖ простирается от Курильских о-вов до северной оконечности о. Идзу, достигая 8 046 м в глубине и 800 км в длине. ЯЖ соединяет Курило-Камчатский желоб на севере и желоб Идзу-Бонин на юге (Рис. 17). ЯЖ образовался, при субдукции океанической Тихоокеанской плиты под континентальную Охотскую плиту микроплиту.

Процесс субдукции вызывает кривизну изгиба опускающейся плиты, создавая условия для образования желоба и седиментации. Активные тектонические движения в зоне субдукции в районе ЯЖ продолжают и отражаются в сейсмограммах, что является одной из основных причин цунами и землетрясений на севере Японии, в том числе мощного землетрясения Тохоку и вызванного им цунами, (11.03.2011). Скорость субдукции, связанная с ЯЖ, составляет около 7,9–9,2 см/год.

ЯЖ расположен в западной части Тихого океана, к востоку от Японии (Рис. 17). Геологические и тектонические условия в районе ЯЖ сформированы субдукцией Тихоокеанской и Северо-Американской плит вдоль ЯЖ. Сравнительный анализ двух частей серии профилей поперечного сечения выявил более крутой склон в северной части желоба на континентальной части склона под фронтальным клином Северо-Американской плиты. Южная часть ЯЖ показывает более пологий склон на острове Хонсю.

Расположение профилей, пересекающих два сегмента ЯЖ с юго-запада на северо-восток, показаны на карте (Рис. 18). Было построено 12 профилей для южного сегмента и 14 профилей для северного. Морфоструктура центральных профилей, и увеличение высоты в северном направлении видно в северной

а) Региональная батиметрия

б) Топографическая 3D модель

Рис. 17 — Японский желоб

а) Сегменты желоба

б) Модель профилей

Рис. 18 — Японский желоб

части. Результаты интерпретировались на основе гипотезы что геологические условия и сейсмичность района влияют на неровность рельефа желоба и общие геоморфологические формы при изучении батиметрических закономерностей и вариаций по профилям поперечного сечения ЯЖ, что показано на геологической карте с высоким уровнем сейсмичности, повторяющимися землетрясениями и вулканизмом вдоль желоба.

Кроме того, значения, расположенные на глубинах от -4000 до -5000 м, чаще встречаются для южной части желоба: всего 134 точки, а северная часть

желоба не превышает 100 значений: 91 пробы (287). Подводя итог, можно заключить, что южная часть желоба более мелкая чем северная. Она показывает более глубокие значения, и наиболее частое значение глубже, чем у северного сегмента. Анализ представленной модели геоида и гравитационные аномалии силы тяжести атмосферного воздуха в редукции Фая отражают изменения плотности Земли в области через ЯЖ и в его окрестностях.

Желоб Пюйсегюр. Желоб Пюйсегюр простирается по дну южной части Тасманова моря, к югу от Новой Зеландии, более чем на 800 км к югу от ЮЗ точки побережья о. Южный (Рис. 19). Географически, самая южная протяженность желоба зафиксирована на 400 километров к З от Оклендских о-вов. Тектонически он образован в результате субдукции Индо-Австралийской плиты под Тихоокеанскую. В востоку от желоба Пюйсегюр расположено северное продолжение хр. Маккуори. Район вокруг желоба Пюйсегюр характеризуется чрезвычайной сейсмической активностью и вулканизмом, что связано с Альпийским разломом, начинающимся на северном конце желоба.

Рис. 19 — Желоб Пюйсегюр

Желоб Пюйсегюр имеет асимметричную V-образную форму с крутым уклоном на восточном склоне и пологий склон на западном, соответственно (Рис. 19). Прилегающий район имеет пологий склон на сторона океана для Хикуранги и крутой склон на восточном фланге для Пюйсегюра, окруженный сложным подводным рельефом вдоль дуги Маккуори. Пюйсегюр имеет бимодальный тип распределения данных с двумя четко выраженными вершинами. Первый пик имеет три заметных диапазона с кластерами на диапазонах от -4200 до -4400 м

Хикуранги является зоной субдукции, где тяжелое океаническое плато Хикуранги погружается под континентальную кору Индо-Австралийской тектонической плиты.

Активные геологические процессы (тектоническая эрозия, андерплейтинг) создают условия повышенной сейсмичности и вулканизма в районе желоба Хикуранги. Результаты проведенного моделирования желоба Хикуранги (ЖХ) выявили, что он имеет более корытообразную форму в поперечном сечении, в то время как желоба Пюйсегюр и Хьорт имеют классическую V-образную форму (Рис. 20). Вариации морфоструктуры склонов были сопоставлены для желобов, что позволило выявить следующие результаты: ЖХ имеет корытообразную форму с плоским широким дном, также имеет более крутой уклон на склоне Северного острова. Форма гистограммы различается по всем трем желобам, отражающим их морфоструктуру. Распределение данных для ЖХ демонстрирует почти одинаковую картину для глубин -600 м до -2600 м с выборками менее 60 для каждого кластера (большинство данных при этом обнаружено на 30–40 выборках для желоба, но не более 4%). Отчетливо видно возрастающее увеличение данных с глубинами ниже 500 м, то есть наклон в сторону о. Северного, частота от 5% до 12%.

В **заключении** (Глава 5) приведено обсуждение основных результатов работы, которые заключаются в следующем.

Асимметрия глубоководных желобов, рассмотренная в настоящей работе, объясняется воздействием сложной совокупности тектонических, геологических и геодинамических факторов. Сложность и разнообразие форм рельефа в различных желобах возникает в результате влияния множества геологических процессов и факторов, влияющих на их форму, глубину, крутизны градиента и структуру. Представленная диссертация делает вклад в развитие исследований по геологическому строению и тектонической эволюции океанических желобов на примере 20 глубоководных желобов Тихого океана. Глубоководные желоба являются важными сегментами океанического дна. Их морфоструктура отражает региональные тектонико-геологические процессы. Распространение различных геологических факторов на прилегающих абиссальных равнинах океана способствует формированию геоморфологических особенностей структуры рельефа желобов. Комплексное изучение факторов является предпосылкой для понимания сложных процессов, формирующих желоба. Моделирование, обработка, анализ и визуализация данных внесли вклад в лучшее понимание морфоструктур желобов, а также обеспечили базу для дальнейших работ на основе выполненной серии карт и моделирования 20 желобов. Факторы, определяющие формирование их морфоструктур, были проанализированы. Выявлено, что тектонический фактор (скорость движения плит, плотность и возраст литосферы в зоне субдукции) является решающим для формирования морфоструктур желобов.

Основные публикации автора по теме диссертации

1. *Lemenkov, V.* Measuring Equivalent Cohesion C_{eq} of the Frozen Soils by Compression Strength Using Kriolab Equipment [Text] / V. Lemenkov, P. Lemenkova // Civil and Environmental Engineering Reports. — 2021. — May. — Vol. 31, issue 2. — P. 63–84. — URL: <https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=215589> ; **WoS**.
2. *Lemenkova, P.* Cartographic Processing of the Multi-Source Geospatial Datasets by GMT for Mapping Variability in Geologic Setting and Bathymetry of the Pacific Ocean [Text] / P. Lemenkova // Mercator. — 2021. — Apr. — Vol. 20. — P. 1–18. — URL: <http://www.mercator.ufc.br/mercator/article/view/e20013>.
3. *Lemenkova, P.* The visualization of geophysical and geomorphologic data from the area of Weddell Sea by the Generic Mapping Tools [Text] / P. Lemenkova // Studia Quaternaria. — 2021. — Apr. — Vol. 38, issue 1. — P. 19–32. — URL: <https://www.doi.org/10.24425/sq.2020.133759> ; **Scopus, WoS**.
4. *Lemenkova, P.* Geodynamic setting of Scotia Sea and its effects on geomorphology of South Sandwich Trench, Southern Ocean [Text] / P. Lemenkova // Polish Polar Research. — 2021. — Mar. — Vol. 42, issue 1. — P. 1–23. — URL: <https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136510/edition/119354/content> ; **Scopus, WoS**.
5. *Lemenkov, V.* Using TeX Markup Language for 3D and 2D Geological Plotting [Text] / V. Lemenkov, P. Lemenkova // Foundations of Computing and Decision Sciences. — 2021. — Mar. — Vol. 46, issue 3. — P. 43–69. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/fcds-2021-0004> ; **Scopus, WoS**.
6. *Lemenkova, P.* Exploring structured scripting cartographic technique of GMT for ocean seafloor modeling: A case of the East Indian Ocean [Text] / P. Lemenkova // Maritime Technology and Research. — 2021. — Apr. — Vol. 3, issue 2. — P. 162–184. — URL: <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/MTR/article/view/248158>.
7. *Lemenkova, P.* Data-driven insights into correlation among geophysical setting, topography and seafloor sediments in the Ross Sea, Antarctic [Text] / P. Lemenkova // Caderno de Geografia. — 2021. — Feb. — Vol. 31, issue 64. — P. 1–20. — URL: <https://www.doi.org/10.5752/p.2318-2962.2021v31n64p1>.
8. *Lemenkova, P.* GRASS GIS for topographic and geophysical mapping of the Peru-Chile Trench [Text] / P. Lemenkova // Forum geografic. — 2020. — Dec. — Vol. 19, issue 2. — P. 143–157. — URL: <http://forumgeografic.ro/2021/2704/> ; **Scopus**.

9. *Lemenkova, P.* GEBCO and ETOPO1 gridded datasets for GMT based cartographic mapping of Hikurangi, Puysegur and Hjort Trenches, New Zealand [Text] / P. Lemenkova // Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Geographica Physica. — 2020. — Dec. — Vol. 19. — P. 7–18. — URL: <https://www.doi.org/10.18778/1427-9711.19.01>.
10. *Lemenkova, P.* Using R packages 'tmap', 'raster' and 'ggmap' for cartographic visualization: An example of dem-based terrain modelling of Italy, Apennine Peninsula [Text] / P. Lemenkova // Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. — 2020. — Dec. — Vol. 68. — P. 99–116. — URL: <https://www.doi.org/10.5937/zrgfub2068099L>.
11. *Lemenkova, P.* Sediment thickness in the Bay of Bengal and Andaman Sea compared with topography and geophysical settings by GMT [Text] / P. Lemenkova // Ovidius University Annals Series: Civil Engineering. — 2020. — Dec. — Vol. 22. — P. 13–22. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/ouacsce-2020-0002>.
12. *Lemenkova, P.* Applying Automatic Mapping Processing by GMT to Bathymetric and Geophysical Data: Cascadia Subduction Zone, Pacific Ocean [Text] / P. Lemenkova // Journal of Environmental Geography. — 2020. — Dec. — Vol. 13, issue 3/4. — P. 15–26. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/jengeo-2020-0008>.
13. *Lemenkova, P.* Java and Sumatra Segments of the Sunda Trench: Geomorphology and Geophysical Settings Analysed and Visualized by GMT [Text] / P. Lemenkova // Glasnik Srpskog Geografskog Društva. — 2020. — Dec. — Vol. 100, issue 2. — P. 1–23. — URL: <https://www.doi.org/10.2298/GSGD2002001L>; **Scopus**.
14. *Lemenkova, P.* GRASS GIS for classification of Landsat TM images by maximum likelihood discriminant analysis: Tokyo area, Japan [Text] / P. Lemenkova // Geodetski glasnik. — 2020. — Dec. — Vol. 51. — P. 5–25. — URL: http://www.suggsbih.ba/GEODETSKI%20GLASNIK/GEODETSKI_GLASNIK_51/gg_51_1_e.htm.
15. *Lemenkova, P.* Scripting cartographic methods of GMT for mapping the New Britain and San Cristobal trenches, Solomon Sea, Papua New Guinea [Text] / P. Lemenkova // Revista da Casa da Geografia de Sobral. — 2020. — Dec. — Vol. 22, issue 3. — P. 122–142. — URL: <https://www.doi.org/10.35701/rcgs.v22n3.717>.
16. *Lemenkova, P.* Object Based Image Segmentation Algorithm of SAGA GIS for Detecting Urban Spaces in Yaoundé, Cameroon [Text] / P. Lemenkova // Central European Journal of Geography and Sustainable Development. — 2020. — Дек. — Т. 2, вып. 2. — С. 38–51. — URL: <https://www.doi.org/10.47246/CEJGSD.2020.2.2.4>.

17. *Lemenkova, P.* Analysis of the difference in depths and variation in slope steepness of the Sunda Trench, Indonesia, east Indian Ocean [Text] / P. Lemenkova // Revista de Geomorfologie. — 2020. — Dec. — Vol. 22, issue 1. — P. 21–41. — URL: <https://www.doi.org/10.21094/rg.2020.096>.
18. *Lemenkova, P.* GRASS GIS Modules for Topographic and Geophysical Analysis of the ETOPO1 DEM and Raster Data: North Fiji Basin, Pacific Ocean [Text] / P. Lemenkova // Geographia Napocensis. — 2020. — Dec. — Vol. 14, issue 1. — P. 27–38. — URL: http://geographianapocensis.acad-cluj.ro/Revista/volume_nr_1_2020/pdf/Polina.pdf.
19. *Lemenkova, P.* Sentinel-2 for High Resolution Mapping of Slope-Based Vegetation Indices Using Machine Learning by SAGA GIS [Text] / P. Lemenkova // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research. — 2020. — Dec. — Vol. 22, issue 3. — P. 17–34. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/trser-2020-0015> ; **WoS**.
20. *Lemenkova, P.* Insights on the Indian Ocean tectonics and geophysics supported by GMT [Text] / P. Lemenkova // Risks and Catastrophes Journal. — 2020. — Dec. — Vol. 27, issue 2. — P. 67–83. — URL: https://www.doi.org/10.24193/R CJ2020_12.
21. *Lemenkova, P.* Hyperspectral Vegetation Indices Calculated by Qgis Using Landsat Tm Image: a Case Study of Northern Iceland [Текст] / P. Lemenkova // Advanced Research in Life Sciences. — 2020. — Ноябрь. — Т. 4, вып. 1. — С. 70–78. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/arls-2020-0021>.
22. *Lemenkova, P.* Geomorphology of the Puerto Rico Trench and Cayman Trough in the Context of the Geological Evolution of the Caribbean Sea [Текст] / P. Lemenkova // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. — 2020. — Ноябрь. — Т. 75. — С. 115–141. — URL: <https://journals.umcs.pl/b/article/view/11219> ; **Scopus**.
23. *Lemenkova, P.* Using GMT for 2D and 3D Modeling of the Ryukyu Trench Topography, Pacific Ocean [Текст] / P. Lemenkova // Miscellanea Geographica. — 2020. — Ноябрь. — Т. 25, вып. 3. — С. 1–13. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0038> ; **Scopus, WoS**.
24. *Lemenkova, P.* NOAA Marine Geophysical Data and a GEBCO Grid for the Topographical Analysis of Japanese Archipelago by Means of GRASS GIS and GDAL Library [Текст] / P. Lemenkova // Geomatics and Environmental Engineering. — 2020. — Ноябрь. — Т. 14, вып. 4. — С. 25–45. — URL: <https://www.doi.org/10.7494/geom.2020.14.4.25> ; **Scopus**.
25. *Lemenkova, P.* The geomorphology of the Makran Trench in the context of the geological and geophysical settings of the Arabian Sea [Текст] / P. Lemenkova // Geology, Geophysics and Environment. — 2020. — Октябрь. — Т. 46, вып. 3. — С. 205–222. — URL: <https://www.doi.org/10.7494/geol.2020.46.3.205> ; **WoS**.

26. *Lemenkova, P.* SAGA GIS for information extraction on presence and conditions of vegetation of northern coast of Iceland based on the Landsat TM [Текст] / P. Lemenkova // Acta Biologica Marisiensis. — 2020. — Ноябрь. — Т. 3, вып. 2. — С. 10—21. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/abmj-2020-0007>.
27. *Lemenkova, P.* Seafloor Mapping of the Atlantic Ocean by GMT: Visualizing Mid-Atlantic Ridge Spreading, Sediment Distribution and Tectonic Development [Текст] / P. Lemenkova // Acta Geobalcanica. — 2020. — Август. — Т. 6, вып. 3. — С. 145—157. — URL: <https://www.doi.org/10.18509/AGB.2020.16>.
28. *Lemenkova, P.* GEBCO Gridded Bathymetric Datasets for Mapping Japan Trench Geomorphology by Means of GMT Scripting Toolset [Text] / P. Lemenkova // Geodesy and Cartography. — 2020. — Октябрь. — Vol. 46, issue 3. — P. 98—112. — URL: <https://www.doi.org/10.3846/gac.2020.11524> ; **Scopus**.
29. *Lemenkova, P.* Fractal surfaces of synthetical DEM generated by GRASS GIS module r.surf.fractal from ETOPO1 raster grid [Текст] / P. Lemenkova // Journal of Geodesy and Geoinformation. — 2020. — Октябрь. — Т. 7, вып. 2. — С. 86—102. — URL: <https://www.doi.org/10.9733/JGG.2020R0006.E>.
30. *Lemenkova, P.* Python libraries matplotlib, seaborn and pandas for visualization geospatial datasets generated by QGIS [Текст] / P. Lemenkova // Analele științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași - seria Geografie. — 2020. — Сентябрь. — Т. 64, вып. 1. — С. 13—32. — URL: <https://zenodo.org/record/4050413>.
31. *Lemenkova, P.* Mapping Beaufort Sea Topography and Geophysical Settings Using High-Resolution Geospatial Data and GMT [Текст] / P. Lemenkova // Geografické informácie. — 2020. — Август. — Т. 24, вып. 1. — С. 4—18. — URL: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/520-mapping-beaufort-sea-topography-and-geophysical-settings-using-highresolution-geospatial-data-and-gmt>.
32. *Lemenkova, P.* Integration of geospatial data for mapping variation of sediment thickness in the North Sea [Текст] / P. Lemenkova // Scientific Annals of the Danube Delta Institute. — 2020. — Август. — Т. 25. — С. 129—138. — URL: <https://www.doi.org/10.7427/DDI.25.14>.
33. *Lemenkova, P.* R Libraries {dendextend} and {magrittr} and Clustering Package scipy.cluster of Python For Modelling Diagrams of Dendrogram Trees [Текст] / P. Lemenkova // Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering. — 2020. — Август. — Т. 13, вып. 1. — С. 5—12. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/cjece-2020-0002>.
34. *Lemenkova, P.* Mapping South China Sea Region by GMT for Marine Geological Analysis and Visualization [Текст] / P. Lemenkova // Analele Universității din Oradea, Seria Geografie. — 2020. — Июнь. — Т. 30, вып. 1. — С. 107—121. — URL: <https://www.doi.org/10.30892/auog.301112-847>.

35. *Lemenkova, P.* Variations in the bathymetry and bottom morphology of the Izu-Bonin Trench modelled by GMT [Текст] / P. Lemenkova // Bulletin of Geography. Physical Geography Series. — 2020. — Июнь. — Т. 18, вып. 1. — С. 41—60. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/bgeo-2020-0004> ; **Scopus, WoS.**
36. *Lemenkova, P.* Cartographic Interpretation of the Seafloor Geomorphology Using GMT: a Case Study of the Manila Trench, South China Sea [Текст] / P. Lemenkova // Aksaray University Journal of Science and Engineering. — 2020. — Июнь. — Т. 4, вып. 1. — С. 1—18. — URL: <https://www.doi.org/10.29002/asujse.604761>.
37. *Lemenkova, P.* GMT Based Comparative Geomorphological Analysis of the Vityaz and Vanuatu Trenches, Fiji Basin [Текст] / P. Lemenkova // Geodetski List. — 2020. — Май. — Т. 74, вып. 97, № 1. — С. 19—39. — URL: <https://hrcak.srce.hr/237683> ; **Scopus, WoS.**
38. *Lemenkova, P.* Visualization of the geophysical settings in the Philippine Sea margins by means of GMT and ISC data [Текст] / P. Lemenkova // Central European Journal of Geography and Sustainable Development. — 2020. — Март. — Т. 2, вып. 1. — С. 5—15. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.12044799>.
39. *Lemenkova, P.* GMT-based geological mapping and assessment of the bathymetric variations of the Kuril-Kamchatka Trench, Pacific Ocean [Text] / P. Lemenkova // Natural and Engineering Sciences. — 2020. — Feb. — Vol. 5, issue 1. — P. 1—17. — URL: <https://www.doi.org/10.28978/nesciences.691708>.
40. *Lemenkova, P.* Geophysical Modelling of the Middle America Trench using GMT [Text] / P. Lemenkova // Annals of Valahia University of Targoviste. Geographical Series. — 2019. — Dec. — Vol. 19, issue 2. — P. 73—94. — URL: https://fsu.valahia.ro/images/avutgs//1/2019/10592-Volume19_Issue_2_4.pdf.
41. *Lemenkova, P.* Geomorphological modelling and mapping of the Peru-Chile Trench by GMT [Текст] / P. Lemenkova // Polish Cartographical Review. — Т. 51, вып. 4. — С. 181—194. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/pcr-2019-0015>.
42. *Lemenkova, P.* Automatic Data Processing for Visualising Yap and Palau Trenches by Generic Mapping Tools [Text] / P. Lemenkova // Cartographic Letters. — 2019. — Dec. — Vol. 27, issue 2. — P. 72—89. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.11544048>.
43. *Lemenkova, P.* Calculating slope gradient variations in the submarine landforms by R and Python statistical libraries [Text] / P. Lemenkova // MANAS Journal of Engineering. — 2019. — Dec. — Vol. 7, issue 2. — P. 99—113. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.11454768>.

44. *Lemenkova, P.* Geospatial Analysis by Python and R: Geomorphology of the Philippine Trench, Pacific Ocean [Text] / P. Lemenkova // Electronic Letters on Science and Engineering. — 2019. — Dec. — Vol. 15, issue 3. — P. 81–94. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.11449362>.
45. *Lemenkova, P.* AWK and GNU Octave Programming Languages Integrated with Generic Mapping Tools for Geomorphological Analysis [Text] / P. Lemenkova // GeoScience Engineering. — 2019. — Dec. — Vol. 65, issue 4. — P. 1–22. — URL: <https://www.doi.org/10.35180/gse-2019-0020>.
46. *Lemenkova, P.* Plotting Ternary Diagrams by R Library *ggtern* for Geological Modelling [Text] / P. Lemenkova // Eastern Anatolian Journal of Science. — 2019. — Dec. — Vol. 5, issue 2. — P. 16–25. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.11369955>.
47. *Lemenkova, P.* Generic Mapping Tools and Matplotlib Package of Python for Geospatial Data Analysis in Marine Geology [Text] / P. Lemenkova // International Journal of Environment and Geoinformatics. — 2019. — Nov. — Vol. 6, issue 3. — P. 225–237. — URL: <https://www.doi.org/10.30897/ijegeo.567343>.
48. *Lemenkova, P.* Topographic surface modelling using raster grid datasets by GMT: example of the Kuril-Kamchatka Trench, Pacific Ocean [Текст] / P. Lemenkova // Reports on Geodesy and Geoinformatics. — 2019. — Ноябрь. — Т. 108. — С. 9–22. — URL: <https://www.doi.org/10.2478/rgg-2019-0008> ; **WoS**.
49. *Lemenkova, P.* GMT Based Comparative Analysis and Geomorphological Mapping of the Kermadec and Tonga Trenches, Southwest Pacific Ocean [Text] / P. Lemenkova // Geographia Technica. — 2019. — Oct. — Vol. 14, issue 2. — P. 39–48. — URL: https://www.doi.org/10.21163/GT_2019.142.04 ; **Scopus**, **WoS**.
50. *Lemenkova, P.* Computing and Plotting Correlograms by Python and R Libraries for Correlation Analysis of the Environmental Data in Marine Geomorphology [Text] / P. Lemenkova // Journal of Geomorphological Researches. — 2019. — Oct. — Vol. 3. — P. 1–16. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.10012808>.
51. *Lemenkova, P.* K-means Clustering in R Libraries {cluster} and {factoextra} for Grouping Oceanographic Data [Text] / P. Lemenkova // International Journal of Informatics and Applied Mathematics. — 2019. — Sept. — Vol. 2, issue 1. — P. 1–26. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.9891203>.
52. *Lemenkova, P.* Statistical Analysis of the Mariana Trench Geomorphology Using R Programming Language [Text] / P. Lemenkova // Geodesy and Cartography. — 2019. — Sept. — Vol. 45, issue 2. — P. 57–84. — URL: <https://www.doi.org/10.3846/gac.2019.3785> ; **Scopus**.

53. *Lemenkova, P.* Numerical Data Modelling and Classification in Marine Geology by the SPSS Statistics [Текст] / P. Lemenkova // International Journal of Engineering Technologies. — 2019. — Июнь. — Т. 5, вып. 2. — С. 90–99. — URL: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3270949>.
54. *Lemenkova, P.* Testing Linear Regressions by StatsModel Library of Python for Oceanological Data Interpretation [Text] / P. Lemenkova // Aquatic Sciences and Engineering. — 2019. — June. — Vol. 34, issue 2. — P. 51–60. — URL: <https://www.doi.org/10.26650/ASE2019547010>.
55. *Lemenkova, P.* Regression Models by Gretl and R Statistical Packages for Data Analysis in Marine Geology [Text] / P. Lemenkova // International Journal of Environmental Trends. — 2019. — June. — Vol. 3, issue 1. — P. 39–59. — URL: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3253803>.
56. *Lemenkova, P.* Processing oceanographic data by Python libraries NumPy, SciPy and Pandas [Text] / P. Lemenkova // Aquatic Research. — 2019. — Apr. — Vol. 2, issue 2. — P. 73–91. — URL: <https://www.doi.org/10.3153/AR19009>.
57. *Lemenkova, P.* An Empirical Study of R Applications for Data Analysis in Marine Geology [Text] / P. Lemenkova // Marine Science and Technology Bulletin. — 2019. — Mar. — Vol. 8, issue 1. — P. 1–9. — URL: <https://dergipark.org.tr/en/pub/masteb/issue/41105/486678> ; WoS.
58. *Lemenkova, P.* Scatterplot Matrices of the Geomorphic Structure of the Mariana Trench at Four Tectonic Plates (Pacific, Philippine, Mariana and Caroline): a Geostatistical Analysis by R [Text] / P. Lemenkova // Проблемы тектоники континентов и океанов : 51-е Тектоническое совещание. Vol. 1 (МГУ им. М.В. Ломоносова, Jan. 29–Feb. 2, 2019) / ed. by К. Е. Дегтярев. — ГИН РАН. Москва : ГЕОС, 01/2019. — P. 347–352. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.7699787.v1>.
59. *Lemenkova, P.* R scripting libraries for comparative analysis of the correlation methods to identify factors affecting Mariana Trench formation [Text] / P. Lemenkova // Journal of Marine Technology and Environment. — 2018. — Nov. — Vol. 2. — P. 35–42. — arXiv: [1812.01099](https://arxiv.org/abs/1812.01099) [physics.geo-ph].
60. *Lemenkova, P.* Hierarchical Cluster Analysis by R language for Pattern Recognition in the Bathymetric Data Frame: a Case Study of the Mariana Trench, Pacific Ocean [Text] / P. Lemenkova // Virtual Simulation, Prototyping and Industrial Design : Proceedings 5 International Conference Issue 5. Vol. 2 (TSTU, Nov. 14–16, 2018) / ed. by M. N. Krasnyansky. — Tambov : TSTU Press, 11/2018. — P. 147–152. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.7531550>.
61. *Lemenkova, P.* Factor Analysis by R Programming to Assess Variability Among Environmental Determinants of the Mariana Trench [Текст] / P. Lemenkova // Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences. — 2018. — Дек. — Т. 4, вып. 2. — С. 146–155. — arXiv: [1812.00989v1](https://arxiv.org/abs/1812.00989v1) [physics.geo-ph].

62. Determination of ecological significance based on geostatistical assessment: a case study from the Slovak Natura 2000 protected area [Text] / M. Klaučo [et al.] // *Open Geosciences*. — 2013. — Vol. 5, no. 1. — P. 28–42. — URL: <https://link.springer.com/article/10.2478/s13533-012-0120-0> ; **Springer, Scopus**.
63. *Леменкова, П. А.* Тематические информационные блоки для комплексного ГИС картографирования морских экосистем [Текст] / П. А. Леменкова // *Вестник Югорского государственного университета*. — 2015. — Т. S2, вып. 37. — С. 48–50. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24989152> ; **БАК**.
64. *Леменкова, П. А.* Инновационный подход к автоматизированной съемке рельефа дна в видеорежиме реального времени с использованием многолучевого эхолота Hydrosweep DS [Текст] / П. А. Леменкова // *Известия МГТУ «МАМИ»*. — 2015. — Т. 5, 4(26). — С. 23–27. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25449856> ; **БАК**.
65. *Schenke, H. W.* Zur Frage der Meeresboden-Kartographie: Die Nutzung von AutoTrace Digitizer für die Vektorisierung der Bathymetrischen Daten in der Petschora-See [Text] / H. W. Schenke, P. Lemenkova // *Hydrographische Nachrichten*. — 2008. — June. — Vol. 81. — P. 16–21. — URL: <https://www.doi.org/10.6084/m9.figshare.7435538>.
66. Swath sonar bathymetry during Polarstern cruise ANT-XXIII/4 (PS 69) with links to multibeam raw data files [Text] / H. W. Schenke [et al.]. — 2008. — URL: <https://www.doi.org/10.1594/PANGAEA.680792>. Dataset. — Alfred Wegener Institute, Bremerhaven, PANGAEA.
67. Swath-bathymetric mapping [Text] / S. Gauger, G. Kuhn, K. Gohl, T. Feigl, P. Lemenkova, C. Hillenbrand // *The expedition ANTARKTIS-XXIII/4 of the Res. Vessel 'Polarstern' in 2006. Berichte zur Polar- und Meeresforschung // Rep. on Polar and Marine Res.* / ed. by K. Gohl. — Bremerhaven, Germany, 2007. — Vol. 557. — P. 38–45. — URL: <https://www.coldregions.org/vufind/Record/288392>. — In English Ant. Acc. №: 85104. CRREL Acc. №: 63000887; illus., incl. sketch maps.
68. Tectonic and Sedimentary Processes of the West Antarctic Margin of the Amundsen Sea Embayment and Pine Island Bay [Text] / K. Gohl, G. Eagles, G. B. Udintsev, R. D. Larter, G. Uenzelmann-Neben, H. W. Schenke, P. Lemenkova, J. Grobys, N. Parsieglä, P. Schlueter, T. Deen, G. Kuhn, C. D. Hillenbrand // *2nd Open Science Conference 29th SCAR on Antarctica in the Earth System (July 12–14, 2006)*. — Hobart, Tasmania, Australia, 2006. — URL: <https://www.scar.org/library/conference/scar-open-science-conference/2nd-scar-open-science-conference-hobart-tasmania-australia-2006/>.

69. The response of quaternary climatic cycles in the South-East Pacific: development of the opal belt and dynamics behavior of the West Antarctic ice sheet [Text] / G. Kuhn, C. Hass, M. Kober, M. Petitat, T. Feigl, C. D. Hillenbrand, S. Kruger, M. Forwick, S. Gauger, P. Lemenkova. — Bremerhaven, Germany, 2006. — P. 12—13. — URL: https://epic.awi.de/id/eprint/29852/1/PE_75.pdf.
70. Crustal and Sedimentary Structures and Geodynamic Evolution of the West Antarctic Continental Margin and Pine Island Bay [Text] / K. Gohl, G. Uenzelmann-Neben, G. Eagles, A. Fahl, T. Feigl, J. Grobys, J. Just, V. Leinweber, N. Lensch, C. Mayr, N. Parsiegl, N. Rackebrandt, P. Schloter, S. Suckro, K. Zimmermann, S. Gauger, H. Bohlmann, G. L. Netzeband, P. Lemenkova. — Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar, Marine Research, Bremerhaven, Germany, 2006. — P. 11—12. — URL: https://epic.awi.de/id/eprint/29852/1/PE_75.pdf.
71. Суетова, И. А. Геоинформационное картографирование Баренцева и Печорского морей [Текст] / И. А. Суетова, Л. А. Ушакова, П. А. Леменкова // География и природные ресурсы. — 2005. — Т. 4. — С. 138—142. — URL: http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output&id=3&lang_num=1&id_dop=68 ; **БАК**.

Леменкова Полина Алексеевна

Морфоструктурные особенности глубоководных желобов Тихого океана, проблема их происхождения

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. геол.-мин. наук

Подписано в печать _____.____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____

